

Akadēmiskā ētika Latvijā - Quo Vadis?

Ievads

Akadēmiskais godīgums (no angļu val. *academic integrity*) ir "ētisko un profesionālo principu, standartu un prakses ievērošana un konsekventa vērtību sistēma, kas kalpo kā vadlīnijas lēmumu pieņemšanai un darbību veikšanai izglītībā, pētniecībā un akadēmiskajā vidē¹". Akadēmiskā godīguma pārkāpumiem var būt vairākas dimensijas. Akadēmiskajā vidē ar tiem bieži vien asociē studentu negodprātīgu rīcību, piemēram, kursa vai studiju noslēguma darbu viltošana. Tomēr, līdzīgi kā studenti, arī paši mācītspēki un zinātniskie darbinieki mēdz veikt akadēmiskā godīguma pārkāpumus, piemēram, neiekļaujot zinātniskā raksta manuskripta līdzautoru sarakstā studentu vai kolēģi, kuri veikuši nozīmīgu pienesumu raksta sagatavošanā, vai falsificējot vai fabricējot datus. Piemēram, tīmekļvietnē *RetractionWatch* tiek publicēti raksti par dažādiem atsauktiem zinātniskajiem rakstiem (no angļu val. *retracted papers*) un par atsaukšanas iemeslu saistītajiem pārkāpumiem². Turklāt akadēmiskā godīguma pārkāpumiem var būt arī dažādas smaguma pakāpes. Ne vienmēr akadēmiskā godīguma pārkāpums ir apzināti izdarīta negodprātīga rīcība. Iemesli var būt dažādi, piemēram, izpratnes un zināšanu trūkums par akadēmisko godīgumu, institūcijas ierastā prakse, dažādu zinātnes nozaru atšķirības, kā arī personīgo viedokļu atšķirības. Jebkurā gadījumā akadēmiskā godīguma pārkāpums, kas noris pētniecībā un akadēmiskajā vidē var negatīvi ietekmēt gan pārkāpēja un diemžēl arī cietušā tālāko karjeru un reputāciju. Nereti tieši trauksmes cēlāja, pret kuru tiek izdarīts pārkāpums, karjera var tikt negatīvi ietekmēta, jo institūcijai svarīgāk ir saglabāt pozitīvu savu ārējo tēlu, nevis nostāties cietušā pusē. Tādējādi nozīmīga problēma ir cietušo nevēlēšanās runāt publiski par akadēmiskā godīguma pārkāpumiem, kā arī informācijas slēpšana, jo cietušajiem ir bažas, ka ziņošana par pārkāpumu varētu atstāt negatīvu ietekmi uz viņu tālākās karjeras attīstības iespējām. Savukārt cita situācija ir, ka cilvēki neuzticas, ka pret viņiem izdarīto pārkāpumu izskatīšana varētu notikt godīgi, objektīvi un sniegt atrisinājumu par labu cietušajam. Neatkarīgi no tā, ir būtiski izglītēt gan studentus, gan akadēmisko un zinātnisko personālu, kā arī citus augstskolu un zinātnisko institūciju un pārvaldes iestāžu darbiniekus, lai veicinātu labās prakses principu ievērošanu ikdienas darbā, tādējādi stiprinot arī sabiedrības uzticību zinātnes kopienai un tās darbam.

Šī pētījuma mērķis ir izveidot esošās situācijas pārskatu un sniegt rekomendācijas, kas palīdzētu Latvijas augstākās izglītības iestādēm un to sadarbības partneriem (Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Zinātnes padome, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra) uzlabot ieviestās procedūras. Pastiprinātā uzmanība, kas 2023. gada pavasarī šai tēmai tika pievērsta medijos atgādina, ka mums pašiem, proti, Latvijas akadēmiskās un zinātnes vides parstāvjiem, ir regulāri jāpārskata esošā situācija un jāmeklē veidi, kā to pilnveidot. Īpaši, ņemot vērā to, ka mediju uzmanība parasti ir salīdzinoši neilgu laiku, bet, lai uzlabotu esošo sistēmu, ir vajadzīgs sistemātisks darbs. Mēs, Latvijas Jano zinātnieku apvienība, vēlamies, lai Latvijā veidotos spēcīga, prestiža un uzticama akadēmiskā vide.

¹ Akadēmiskā godīguma terminu vārdnīca. Akadēmiskā godīguma vispārējās vadlīnijas. Uzziņu izdevums. Rīga: RTU Izdevniecība, 2020. 161 lpp. ISBN: 978-9934-22-432-4

² <https://retractionwatch.com/>

Metodes

Šajā pētījumā Latvijas Jauno zinātnieku apvienība (LJZA) veica izpēti par situāciju akadēmiskā godīguma jomā augstākās izglītības iestādēs (All) Latvijā. Tā ietvaros tika analizēts, cik pieejama analizēto All tīmekļa vietnēs ir informācija par akadēmisko godīgumu (nolikumi, ētikas kodekss, pārkāpumu izskatīšana, vai darbojas Akadēmiskās ētikas komisija u.tml.). Kopumā tika aplūkotas 14 Latvijas All: Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa Universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Ventpils Augstkola, Liepājas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Daugavpils Universitāte, Vidzemes Augstkola, Banku Augstkola, Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Kultūras akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Ekonomikas un Kultūras augstkola. Tika analizēti katras augstskolu nolikumi par akadēmisko godīgumu, katrā no tiem identificējot labākos aspektus.

Augstākās izglītības iestāžu ētikas komisijām vai to vadītājiem tika izstrādāta un izsūtīta anonīma anketa par akadēmisko godīgumu, lai noskaidrotu viņu subjektīvo viedokli par pārstāvēto All un tās sniegumu akadēmiskā godīguma jomā.

Lai gūtu priekšstatu par akadēmisko godīgumu Latvijas augstskolu akadēmisko un zinātnisko darbinieku vidū, tika izstrādāta anonīma anketa "Akadēmiskais godīgums starp kolēģiem". Tās mērķa grupa ir Latvijas augstākās izglītības iestāžu darbinieki, kuri strādā vai ir strādājuši augstākās izglītības iestādēs. Anketa tika izplatīta LJZA biedriem un LJZA sociālo tīklu vietnēs *Facebook* un *Twitter* no 05.07.2023. līdz 30.09.2023, aicinot aizpildīt anketu par akadēmiskā godīguma problēmsituācijām. Dotajā laika periodā aicinājums aizpildīt anketu tika aktualizēts vairākkārt LJZA iekšējos komunikācijas kanālos, ka arī trīs reizes LJZA sociālo tīklu platformās. Šīs anketas mērķis bija rast priekšstatu par to, kā akadēmisko godīgumu izprot augstskolu darbinieki un kāda ir viņu līdzšinējā pieredze. Līdz ar to anketas rezultāti nesniedz un nevar tikt uzskatīti kā pilnīgs un reprezentatīvs Latvijas All darbinieku situācijas raksturojums.

Likumiskais ietvars

Vai Latvijā ir ar likumu noteikta institūcija, kas būtu atbildīga par akadēmiskā godīguma jautājumiem? Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā³ ir Latvijas Zinātnes padome (LZP), Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA), vairākas augstskolas un zinātniskie institūti. Savukārt mākslas, mūzikas un kultūras akadēmijas ir Kultūras ministrijas, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU) - Zemkopības ministrijas, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) - Veselības ministrijas pārraudzībā. Šo institūciju darbības tiesiskais pamats aprakstīts Zinātniskās darbības likumā un Augstskolu likumā (skatīt arī *1.attēlu*).

LZA tiesības un kompetences ir noteiktas tās Hartā un Statūtos. Šajos dokumentos kā galvenie darbības mērķi ir noteikti "zinātnes attīstīšana, pētījumu veicināšana un veikšana" un "Latvijas attīstības procesu prognozēšana, tautas un valdības operatīva iepazīstināšana ar zinātniskām prognozēm par dažādu tautsaimniecisku, kultūras un sociālu norišu un projektu vēlamām un nevēlamām sekām". LZA Hartā un Statūtos nav paredzēts, ka tā būtu tiesīga izskatīt pārkāpumus, kas saistīti ar akadēmisko godīgumu. Vienlaikus akadēmijas Hartā ir teikts, ka tās pienākums ir Latvijas zinātnes un zinātnieku pašpārvaldes un demokrātijas veicināšana, kā arī darbs pie zinātniskās pētniecības ētikas. Latvijas Zinātņu

³ Pārraudzība - augstākās iestādes vai amatpersonas tiesības pārbaudīt zemākas iestādes vai amatpersonas lēmuma tiesiskumu un atcelt prettiesisku lēmumu, kā arī prettiesiskas bezdarbības gadījumā dot rīkojumu pieņemt lēmumu.

akadēmijas Senāts un Latvijas Zinātnes Zinātnes padome 1997. gadā apstiprināja Zinātnieka ētikas kodeksu un 2017. gadā tā atjaunoto versiju. Vēsturiski LZA un LZP bijušas tuvas organizācijas, tāpēc saprotams, ka arī LZP pārstāvji bija iesaistīti šī Zinātnieka ētikas kodeksa tapšanā.⁴ Arī spēku zaudējušajā LZP nolikumā bija teikts, ka starp padomes uzdevumiem ir “izstrādāt un publicēt zinātniskās darbības ētikas normas” (skatīt 4.16. punktu Latvijas Zinātnes Padomes nolikumā⁵). Šobrīd spēkā esošajā nolikumā šis uzdevums ticis modificēts: “sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju veic pasākumus Eiropas zinātnieku ētikas hartā nostiprināto principu iedzīvināšanai” (skatīt 4.15. punktu Latvijas Zinātnes padomes nolikumā⁶). Savukārt Zinātniskās darbības likumā minēts, ka LZP kompetencē ietilpst arī pētniecības ētikas kritēriju izstrādāšana sadarbībā ar LZA. Tie gan ir mazāk saistīti ar akadēmisko godīgumu.

Saistība ar ētikas jautājumiem

Latvijas Zinātņu akadēmijas pienākumi ir: Latvijas zinātnes un zinātnieku pašpārvaldes un demokrātijas veicināšana; zinātniskās pētniecības ētikas, diskusijas principu un tradīciju sargāšana, saglabāšana un izkopšana,

16.pants. 10) zinātniskās pētniecības ētikas kritēriju un diskusiju principu izstrādāšana sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju;

70.pants. 3) izstrādā priekšlikumus par augstskolu zinātniskā darba, personāla kvalifikācijas un studiju programmu kvalitātes celšanu;

64.² pants. 4) savas kompetences ietvaros risina citus ar studējošo interešu pārstāvību saistītus jautājumus.

64.pants.(2) 8) savas kompetences ietvaros risina citus ar augstskolu darbību saistītus jautājumus.

1.attēls. Ar zinātni un izglītību saistītās institūcijas.

Augstākās izglītības padomei un rektoru padomēm nav paredzēta specifiska funkcija strādāt pie akadēmiskās ētikas un godīguma jautājumiem. Savukārt Latvijas Studentu apvienībai, kuras sastāvā ir augstskolu deleģētie studentu pašpārvalžu pārstāvji, likums paredz iespēju strādāt pie studējošo interešu aizstāvības jautājumiem⁷.

Visu Latvijas augstskolu darbības tiesisko pamatu, neatkarīgi no to dibinātāja, nosaka Augstskolu likums⁸. Svarīgi minēt, ka šajā likumā augstskolām ir paredzēta autonomija, kas

⁴ <https://www.vestnesis.lv/ta/id/243955>

⁵ Ministru kabineta 2006. gada 9. maija noteikumi Nr. 383 "Latvijas Zinātnes padomes nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 18.05.2006., Nr. 77 <https://www.vestnesis.lv/ta/id/135251-latvijas-zinatnes-padomes-nolikums>

⁶ Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 408 "Latvijas Zinātnes padomes nolikums". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 30.06.2020., Nr. 123A <https://www.vestnesis.lv/op/2020/123A.7>

⁷ 4.pants. Augstskolās studējošie

(1) Augstskolās studējošie ir: 1) bakalaura studiju programmu studenti; 2) profesionālo augstākās izglītības programmu (profesionālo studiju programmu) studenti; 3) maģistra studiju programmu studenti (maģistranti); 4) rezidenti medicīnā; 5) doktoranti.

⁸ 1995. gada 2. novembra Augstskolu likums. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 17.11.1995., Nr. 179 <https://www.vestnesis.lv/ta/id/37967-augstskolu-likums>

izpaužas arī kā demokrātisko procesu ieviešana un ievērošana. Valsts dibinātās augstskolas ir atvasinātas publiskas personas (izņemot Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, kas ir valsts iestāde). Privātpersonu dibinātās augstskolas ir komercsabiedrības vai nodibinājumi, kas darbojas saskaņā ar Komerclikumu vai Biedrību un nodibinājumu likumu. Augstskolu likums nosaka augstskolu pārvaldes struktūru (Attēls 2). Augstākā lēmējinstītūcija augstskolā ir senāts. Tā kompetencē ietilpst arī ar akadēmiskā godīguma prasībām un procedūrām saistītie jautājumi. Rektors ir augstākā amatpersona augstskolā un ir atbildīgs/-a arī par personāla politikas īstenošanu. Valsts augstskolām ir padome. Padome ir augstākā lēmējinstītūcija augstskolā, kuras kompetencē ir arī iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmas darbības uzraudzība. Savukārt privātajās augstskolās padome nav obligāta, tās funkciju aizstāj valde. Līdzīgi kā Latvijas Studentu apvienībā, arī Studējošo pašpārvaldes kompetencē ir aizstāvēt studējošo intereses. Akadēmiskā šķīrējtiesa nav obligāti izveidojama instītūcija, bet visu augstskolu satversmē obligāti jābūt norādītai strīdu izskatīšanas kārtībai.

Augstskola		Saistība ar ētikas jautājumiem
Senāts	augstākā akadēmiskā lēmējinstītūcija	15 ¹ .pants. 6) nosaka ar akadēmiskā godīguma ievērošanu saistītās prasības un procedūras;
Rektors	augstākā amatpersona	17 ¹ .pants. (7) Rektors ir atbildīgs par sekmīgu augstskolas personāla politikas īstenošanu.
Augstskolas padome	augstākā lēmējinstītūcija	14 ² .pants. 6) uzrauga iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību, pārskata to atbilstību un darbības efektivitāti;
Studējošo pašpārvalde	vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un interešu pārstāvības instītūcija	53. pants. (3) 1) aizstāv un pārstāv studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos augstskolā un citās valsts instītūcijās;
satversmes sapulce*	akadēmiskā, vispārējā personāla un studējošo pārstāvības instītūcija.	14.pants. 2) ievēlē rektoru 5) ievēlē senāta locekļus 7) ievēlē akadēmisko šķīrējtiesu.
akadēmiskā šķīrējtiesa*	Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata:	19. pants. 1) studējošo un akadēmiskā personāla <u>iesniegumus</u> par augstskolas satversmē noteikto akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem vai pārkāpumiem;

2.attēls. Augstskolu pārvaldes struktūra (Augstskolu likums).

Kā atvasinātas publiskas personas visas valsts dibinātās augstskolas, kā arī zinātniskie instītūti, kas nav privātu juridisko personu dibināti, savā darbībā ievēro Valsts pārvaldes vērtības un ētikas pamatprincipus, tajā skaitā *“iestādes uzdevums ir sekmēt godprātīgas un atvērtas iekšējās vides veidošanos. Iestāde veicina nodarbināto izpratni par valsts pārvaldes vērtībām un viņiem saistošām ētikas prasībām, kā arī tām atbilstošu rīcību”*.

Parasti augstskolas veido savus ētikas kodeksus, kuros tiek definētas arī procedūras darbinieku interešu aizstāvībai. Jautājumos, kas skar akadēmisko godīgumu, likumā nav paredzēta augstāk stāvoša instītūcija, kas būtu tiesīga iejaukties lēmumos, kurus pieņēmušas augstskolas strīdu izskatošā instītūcija. Smagu pārkāpumu gadījumos cietušajiem būtu jāvēršas tiesībsargājošās instītūcijās. Taču ir jāņem vērā, ka tiesu vara izskatīs šo konkrēto lietu, bet nestrādās pie akadēmiskā godīguma uzlabošanas Latvijā.

Ētiski pārkāpumi nereti tiek izdarīti pret cilvēkiem, kas profesionālajā karjerā ir zemākā pozīcijā, tāpēc ir lielāka iespējamība, ka viņi neuzdrošināsies publiski iestāties par savām tiesībām. Iemesli var būt dažādi, piemēram, bailes, ka ziņošana negatīvi ietekmēs cietušā karjeru vai zema ticība, ka sūdzība tiks izskatīta godīgi (skatīt nodaļu par augstākās

izglītības iestāžu darbinieku anketēšanas rezultātiem). Tāpat ir jāapzinās, ka lielākā daļa cilvēku izvēlēšies noklusēt un censties aizmirst par pret sevi izdarītu pārkāpumu, tā vietā, lai par to ziņotu tiesībsargājošajām iestādēm. Tāpēc ir svarīgi, lai plašāka zinātniskā kopiena ievēro akadēmiskā godīguma principus.

Augstākās izglītības iestāžu darbinieku anketēšanas rezultāti

Anketā tika ietverti jautājumi par akadēmiskā godīguma lomu un darbinieku izpratni, jautājumi par darbinieku apmācībām akadēmiskā godīguma jomā un zināšanām par institūcijas ētikas kodeksu un iespējām celt trauksmi, kā arī brīvā teksta jautājumi, lai noskaidrotu respondentu personīgo pieredzi par akadēmiskā godīguma problēmsituācijām. Kopā tika saņemtas atbildes no 111 respondentiem, no tām turpmāk tika analizētas 110, lai iekļautu tikai to respondentu atbildes, kuri pārstāv Latvijas zinātniskās institūcijas. No kopējā respondentu skaita (N=110), 67% pārstāv kādu no Rīgas augstskolām, 30% kādu no reģiona augstskolām, savukārt 3% nenorādīja augstskolu. Lielākā daļa respondentu, proti, 71%, norādīja, ka pašlaik strādā augstskolā, 6% nestrādā, savukārt 23% respondentu nenorādīja šādu informāciju. No tiem respondentiem, kuri pašlaik strādā augstākās izglītības iestādē, 40% strādā vairāk nekā 10 gadus, 31% strādā no 5 līdz 10 gadiem, savukārt 29% strādā mazāk nekā 5 gadus. Ja respondents bija norādījis laika intervālu ar pārtraukumu, tad par sākuma gadu tika ņemts gads, kurā tika uzsākts strādāt aktuālajā augstākās izglītības iestādē.

Rezultāti

3.attēls. Akadēmiskā godīguma loma institūcijas darbībā un vērtību sistēmā

Lielākā daļa respondentu, 69% (N=76), norādīja, ka viņuprāt akadēmiskajam godīgumam ir augsta loma institūcijas darbībā un vērtību sistēmā, ievērojami mazāks īpatsvars respondentu, 21% (N=23), norādīja, ka akadēmiskajam godīgumam ir vidēja loma, savukārt tikai 10% (N=11) respondentu norādīja, ka tam ir zema loma (*skatīt 3. attēlu*).

Akadēmisko un zinātnisko darbinieku izpratne par akadēmisko godīgumu (N=110)

4.attēls. Vērtējums par akadēmisko un zinātnisko darbinieku izpratni par akadēmiskā godīguma jautājumiem

Jautājot respondentu vērtējumu par institūcijas akadēmisko un zinātnisko darbinieku izpratni par akadēmiskā godīguma jautājumiem, aptuveni viena trešdaļa respondentu, 32% (N=35), norādīja, ka darbiniekiem ir augsta izpratne. Vairums respondentu, 48% (N=53), tomēr norādīja, ka darbiniekiem ir vidēja izpratne, kā arī 16% (N=18) respondentu norādīja, ka izpratne ir zema (*skatīt 4. attēlu*).

5.attēls. Vērtējums par kolēģu spēju atpazīt dažādas problēmsituācijas un atbilstoši rīkoties

Vairāk nekā puse respondentu, 52% (N=57), novērtēja savu kolēģu, akadēmisko un zinātnisko darbinieku, prasmes atpazīt dažādas problēmsituācijas un atbilstoši rīkoties kā vidējas. Turklāt šajā jautājumā, lielāks īpatsvars respondentu, 25% (N=27), ir novērtējuši šīs prasmes kā zemas. Tikai aptuveni ceturtda daļa respondentu, 24% (N=26), norādīja, ka šīs prasmes ir augstas (*skatīt 5. attēlu*).

6. attēls. Dalība darbiniekiem paredzētās akadēmiskā godīguma apmācībās

Jautājot, vai respondents atceras dalību darbiniekiem paredzētās akadēmiskā godīguma apmācībās, lielākā daļa respondentu, 76% (N=86), atbildēja noraidoši. Savukārt tikai 22% (N=24) respondentu atbildēja apstiprinoši (*skatīt 6. attēlu*). Tādējādi uz izvēles jautājumu par to, vai dalība apmācībās bija obligāta, atbildēja tikai tie 24 respondenti, kas norādīja, ka ir apmeklējuši apmācības par akadēmisko godīgumu. No tiem 32% respondentu norādīja, ka apmācības notiek katru gadu, 16% norādīja, ka katru otro gadu, 24%, ka reizi piecos gados. Savukārt 20% norādīja, ka tādas apmācības notiek retāk nekā reizi piecos gados. Savukārt 8% norādīja, ka apmācības par akadēmisko godīgumu notiek, uzsākot darbu.

Par pašu apmācību saturu brīvā teksta formā atbildēja 21 respondents. Apkopojot respondentu atbildes, apmācībās tiek iekļautas tādas tēmas kā, piemēram, akadēmiskā godīguma pamatprincipi, ētikas kodekss, pārkāpumu veidi un to risināšana, mākslīgā intelekta rīku izmantošana un tehnoloģijas pārkāpumu identificēšanai, problēmsituāciju jeb gadījumu analīze, kā arī akadēmiskā godīguma stiprināšana studiju un pētniecības procesā.

Zināšanas par institūcijas ētikas kodeksu un trauksmes celšanu (N=110)

7. attēls. Zināšanas par institūcijas ētikas kodeksu un iespējām celt trauksmi

Anketā tika uzdots jautājums par to, vai darbinieki ir iepazinušies ar savas institūcijas ētikas kodeksu un iespējām celt trauksmi. 62% respondentu (N=68) atbildēja apstiprinoši, neliela daļa, 7% (N=8), atbildēja, ka daļēji. Savukārt viena ceturtda daļa, 25% (N=27) atbildēja noraidoši, bet 6% (N=7) neatbildēja uz jautājumu (*skatīt 7.attēlu*).

8.attēls. Vai respondenti identificējuši riskus, kas varētu izraisīt akadēmiskā godīguma problēmas starp kolēģiem

Respondentiem tika jautāts (brīvā teksta jautājums) arī par būtiskākajiem riskiem, kas varētu izraisīt akadēmiskā godīguma problēmas starp kolēģiem. No šī jautājuma tika identificēti, vai respondenti saskata riskus. Kā redzams 8. attēlā, tad lielākā daļa respondentu, tas ir, 80% (N=88), šādus riskus ir identificējuši. No apkopotajām atbildēm atbildēm par identificētajiem riskiem tika minēti tādi aspekti kā:

- **produktivitātes rādītāji:** *publish or perish* pieeja, proti, spiediens rakstīt publikācijas un projekta pieteikumus finansējuma piesaistei, rezultāti,
- **resursi:** resursu nepietiekamība, kas ietver gan laika trūkumu, kas saistīts ar dažādām prioritātēm, finansējuma pētniecības nepārtrauktības nodrošināšana ilgtermiņā un stabila atalgojuma trūkums,
- **attieksme,** piemēram, darba vadītāju un kolēģu attieksme un izpratne par akadēmisko godīgumu, t.sk. pētījumu ētiku, rīcība un izturēšanās (diskriminācija un necieņa), subjektivitāte lēmumu pieņemšanā;
- **tiesību aizsardzība:** aizstāvība un savu tiesību aizsardzība, bailes no konfrontācijas, represijām un nonākšanas “melnajā sarakstā”;
- **nezināšana:** zināšanu trūkums, kas ietver gan nepietiekamas zināšanas par to, kas ir akadēmiskais godīgums, pētījumu ētika un pētniecības integritāte, palīdzības trūkums, gan arī digitālo prasmju trūkums.

Kā vēl viens riska faktors tika norādīts arī plaģiātisms studentu darbos (**plaģiāts**). Lai arī plaģiātisms ir akadēmiskā godīguma pārkāpums, to bieži asociē tieši ar studentu negodprātīgu rīcību, piemēram, uzdodot cita paveiktu kursa darbu par savu. Tomēr jānorāda, ka akadēmiskā godīguma un pētījumu ētikas pārkāpumi augstākās izglītības institūciju darbinieku vidū ne tikai ietver plaģiātismu, bet arī vairākus citus faktorus, ko respondenti arī norādīja savās atbildēs (*skatīt 9.attēlu*). Respondentu atbildes tika

sagrupētas kategorijās, lai varētu identificēt minēto riska faktoru norādīšanas biežumu (*skatīt 9. attēlu*). Nereti viena respondenta sniegtā atbilde mēdza iekļaut vairākus risku aspektus, tādēļ kopējais riska norādīšanas biežums ir lielāks nekā kopējais respondentu skaits.

9.attēls. Identificētie riski (sagrupēti pa kategorijām), kas varētu izraisīt akadēmiskā godīguma problēmas starp kolēģiem

Kā redzams 9. attēlā, tad respondentu atbildēs visbiežāk tiek minēti aspekti, kas ir saistīti ar produktivitātes rādītājiem un attieksmi darba vidē.

Uzticība institūcijas spējai izskatīt akadēmiskā godīguma pārkāpumus (N=110)

10. attēls. Uzticība institūcijas spējai izskatīt akadēmiskā godīguma pārkāpumus

Jautājot, vai respondenti uzticētos savas institūcijas (darba vieta) spējai izskatīt akadēmiskā godīguma jautājumus, kas saistīti ar kolēģu darbu, tikai 33% (N=36) respondentu atbildēja

apstiprinoši, savukārt 34% (N=37) atbildēja noraidoši (*skatīt 10. attēlu*). Galvenie iemesli, kāpēc respondenti neuzticētos, ir saistīti ar personīgo pieredzi, minot, ka ir pieredzēti akadēmiskā godīguma pārkāpumi, kas institūcijā netika risināti. Viena ceturtda daļa respondentu, 25% (N=28), atbildēja, ka institūcijai uzticētos daļēji, kā argumentus minot, piemēram, neuzticību, ka institūcijas ētikas komisija ir neatkarīga un objektīva problēmsituāciju izskatīšanā un ka ētikas komisijas ekspertīzes rezultāti tiks ņemti vērā un sekos aktīva rīcība pārkāpuma risināšanā. Tāpat minēti arī tādi aspekti kā institūcijas ārējais tēls, kas tiek skaidrots kā svarīgāks nekā akadēmiskais godīgums institūcijas iekšienē. Darba iekšējā vide, kurā kopumā visi viens otru pazīst arī ir viens no iemesliem, kādēļ respondenti atzīst, ka rīcība problēmsituāciju risināšanā ir nepietiekama. Neliela daļa respondentu, 4% (N=4), norādīja, ka grūti atbildēt, savukārt 5% (N=5), neatbildēja uz šo jautājumu.

11.attēls. Jautājums, vai pret respondentu vai respondentam pazīstamu cilvēku izdarīts nopietns ētikas pārkāpums

Respondentiem tika jautāts, vai pret viņiem vai viņiem zināmu tuvu cilvēku ir ticis izdarīts nopietns ētikas pārkāpums. Uz šo jautājumu aptuveni viena trešdaļa respondentu, 31% (N=34), atbildēja apstiprinoši, savukārt 22% (N=24) respondentu norādīja, ka viņiem grūti pateikt, vai konkrēto pārkāpumu var uzskatīt par nopietnu (*skatīt 11.attēlu*). Apkopojot abas atbildes, var secināt, ka vairāk nekā puse respondentu, 53% (N=58), ir piedzīvojuši paši vai pret kādu viņiem tuvu cilvēku ir ticis veikts akadēmiskā godīguma pārkāpums. Ganrīz puse respondentu, 45%, (N=50), atbildēja noraidoši, bet 2% (N=2) neatbildēja uz jautājumu. Tiem respondentiem, kuri atbildēja "grūti teikt", tika lūgts aprakstīt doto situāciju, kurā konstatēts iespējams akadēmiskā godīguma pārkāpums. Lai arī respondenti šaubījās par to, vai konkrētais gadījums ir nopietns akadēmiskā godīguma pārkāpums, visas aprakstītās situācijas tam atbilst. Tās ietvēra gan autorības jautājumus, gan plaģiātismu, nekoleģiālu rīcību (hierarhija, varas izpausme u.tml.), atalgojuma un ar darbu saistītu izmaksu, piemēram, dalība konferencē, neatlīdzināšanu.

No tiem respondentiem (N=58), kuri anketā bija norādījuši par akadēmiskā godīguma pārkāpumu (atbilžu varianti "Jā" un "Grūti teikt", skatīt 11. attēlu), vairāk nekā puse respondentu, aptuveni 53% (N=31), norādīja, ka par pārkāpumu netika ziņots atbildīgajam cilvēkam vai struktūrvienībai (skatīt 12. attēlu). Savukārt 43% respondentu (N=25) ziņoja.

12. attēls. Ziņošanas par akadēmiskā godīguma pārkāpumu atbildīgajam cilvēkam vai struktūrvienībai

No tiem, kuri ziņoja par akadēmiskā godīguma pārkāpumu (atbilžu variants "Jā", skatīt 12. attēlu), 60% respondentu (N=15) paskaidroja sīkāk, kāds bija rezultāts. Vairums, proti, 11 no 15 respondentiem, norādīja, ka ziņošanai par akadēmiskā godīguma pārkāpumu atrisinājuma nebija, proti, tas tika izskatīts formāli vai ignorēts. Daļa respondentu sīkāk aprakstīja konkrēto gadījumu, norādot, ka, ziņošana atstāja negatīvu ietekmi uz viņu reputāciju, piemēram, tika piedzīvota nekoleģiāla rīcība, pazemojums un attieksmes maiņa no vadības un kolēģiem kopumā.

Akadēmiskās ētikas komisiju anketēšanas rezultāti

Anketa Akadēmiskās ētikas komisiju vadītājiem vai pārstāvjiem tika veidota pēc līdzīga principa kā All darbiniekiem. Anketā tika ietverti jautājumi par akadēmiskā godīguma lomu un darbinieku izpratni par akadēmiskā godīguma jautājumiem, jautājumi par darbinieku apmācībām akadēmiskā godīguma jomā un prasmēm atpazīt dažādas problēmsituācijas un atbilstoši rīkoties. Tika uzdoti arī jautājumi par to, vai institūcija nodrošina darbinieku apmācības akadēmiskā godīguma jomā. Tāpat tika jautāts par informācijas pieejamību darbiniekiem un ētikas komisijas izskatītajiem pārkāpumiem.

Anketa tika izsūtīta 14 All, nosūtot ziņu e-pastā. Ja anketa netika aizpildīta, tika nosūtīts atkārtots aicinājums to aizpildīt. Kopā laika periodā no 12.06.2023. līdz 30.09.2023. tika saņemtas atbildes no 8 respondentiem, kuru sniegtās atbildes turpmāk tiek analizētas.

Jautājot, kāda loma institūcijas darbībā un vērtību sistēmā ir akadēmiskajam godīgumam, visi respondenti (N=8, 100%) vienbalsīgi norādīja, ka tā ir augsta. Savukārt, jautājot

respondentu vērtējumu par pārstāvētās institūcijas akadēmisko darbinieku izpratni par akadēmiskā godīguma jautājumiem, atbilžu sadalījums kļūst citādāks: 62.5% (N=5) uzskata, ka izpratne ir augsta, savukārt 37.5% (N=3), ka vidēja. Identisks atbilžu sadalījums ir, atbildot uz jautājumu par akadēmisko darbinieku prasmēm atpazīt dažādas problēmsituācijas un atbilstoši rīkoties. 62.5% (N=5) norādīja, ka prasmes ir augstas, savukārt 37.5% (N=3), ka vidējas.

Vairāki jautājumi bija saistīti ar darbinieku apmācībām akadēmiskā godīguma jomā. Jautājot, vai institūcijā notiek akadēmiskā godīguma treniņi darbiniekiem, tikai 50% respondentu (N=4) norādīja, ka tādi treniņi notiek. Tādēļ turpmākie jautājumi par darbinieku apmācībām tika uzdoti tikai tiem respondentiem, kas atbildēja apstiprinoši. Visi respondenti (N=4), kuri atbildēja apstiprinoši, arī vienbalsīgi (N=4, 100%) norādīja, ka akadēmiskā godīguma treniņi ir brīvprātīgi, proti, dalība tajos nav obligāta. Jautājot, kam paredzētas apmācības, 3 respondenti norādīja akadēmisko personālu. Viens no trim respondentiem norādīja, ka treniņi paredzēti arī pētniekiem. Viens respondents norādīja, ka apmācības notiek vismaz reizi gadā, savukārt divi respondenti norādīja, ka apmācības notiek katru otro gadu. Jautājot respondentu (N=3) vērtējumu par to, cik liela daļa pārstāvētās augstākās izglītības iestādes darbinieku ir piedalījusies apmācībās, divi respondenti norādīja, ka tās ir trīs ceturtdaļas darbinieku, savukārt viens respondents norādīja, ka apmācībās piedalījusies aptuveni puse darbinieku. Apmācību saturs katra respondenta sniegtajās atbildēs bija attīstīgs. Divi no respondentiem norādīja, ka apmācību saturs tiek pielāgots dažādām situācijām un aktualitātēm, piemēram, minot mākslīgo intelektu un tā ētisku izmantošanu pētniecībā un studijās kā vienu no tā brīža aktuālajām tēmām. Tematiski apmācības ietver tādas tēmas kā personālvadība un konfliktu vadība, akadēmiskā godīguma pamatprincipi, plaģiātisms un tā atpazīšana.

Uz jautājumu (N=4), kā darbinieki tiek iepazīstināti ar ētikas kodeksu un iespējām celt trauksmi, divi respondenti norādīja, ka darbiniekiem šāda informācija tiek sniegta, kad darbinieki uzsāk darba attiecības. Viens no šiem respondentiem norādīja, ka darbinieki tiek iesaistīti arī nolikumu pilnveidošanā, pamatojot, ka darbinieku iesaistīšana lēmumu pieņemšanā veicina, ka darbinieki arī turpmāk savā darbībā ievēros akadēmiskā godīguma principus. Pārējie divi respondenti norādīja, ka darbinieku informēšana notiek caur institūcijas e-studiju sistēmu vai institūcijas struktūrvienībās. Uz jautājumu, kā darbinieki tiek iepazīstināti ar darbinieku pienākumiem un atbilstošu rīcību, saskaroties ar akadēmiskā godīguma problēmsituācijām, atbildēja 3 respondenti. Viens respondents norādīja, ka institūcijā ir izstrādāta procesu shēma, kā rīkoties konstatēta akadēmiskā godīguma pārkāpuma gadījumā. Cits respondents norādīja, ka darbinieki tiek informēti, uzsākot darba attiecības. Savukārt viens respondents norādīja, ka nav izstrādāta noteikta procedūra - darbinieki var vērsties pie struktūrvienības vadītājiem vai ētikas komisijā.

Turpmāk tika uzdoti vairāki jautājumi par ētikas komisijas saņemtajiem un izskatītajiem iesniegumiem. Jautājot, vai institūcija publisko statistiku par ētikas komisijā saņemtajiem un izskatītajiem iesniegumiem, 57% (N=4) atbildēja apstiprinoši, bet norādīja, ka informācija nav publiski pieejama, savukārt 43% (N=3) atbildēja noraidoši, bet minot, ka var sniegt aptuvenu priekšstatu par situāciju.

Tālāk tika uzdoti jautājumi par institūcijā iesniegtajiem un izskatītajiem iesniegumiem par akadēmiskā godīguma pārkāpumiem. 71% respondentu (N=5) norādīja, ka vidēji katru gadu institūcijā tiek izskatīts 1 līdz 5 darbinieku iesniegumi par akadēmiskā godīguma problēmjaudājumiem. Savukārt 29% (N=2) norādīja, ka netiek izskatīts neviens gadījums, bet viens respondents nesniedza atbildi uz šo jautājumu. Respondentiem tika jautāts, kādu īpatsvaru veido izskatītie iesniegumi šādās kategorijās: plaģiātisms, datu falsifikācija un

fabrikācija, savstarpējā necieņa vai *cits*. Uz šo jautājumu atbildēja tikai tie 5 respondenti, kuri iepriekšējā jautājumā norādīja, ka institūcijā katru gadu tiek izskatīts 1 līdz 5 iesniegumi par akadēmiskā godīguma jautājumiem. Uz jautājumu korekti atbildēja tikai 3 respondenti. Viens respondents norādīja, ka visi iesniegumi ir saistīti ar plaģiātismu. Otrs respondents norādīja, ka 60% iesniegumu ir saistīti ar plaģiātismu, 20% - ar datu falsifikāciju un fabrikāciju, savukārt pārējie 20% ir citi iemesli (neatbilst nevienai no piedāvātajām kategorijām). Trešais respondents norādīja, ka 60% iesniegumu ir saistīti ar plaģiātismu, savukārt 40% ar savstarpējo necieņu.

Respondentiem tika uzdoti trīs secīgi jautājumi par ieniegumu izskatīšanu ētikas komisijā:

1. Cik daudz iesniegumu nokļuva līdz ētikas komisijai? Kādi bija iemesli, kāpēc pārējie nenokļuva?;
2. Cik bieži ētikas komisija atzina iesniegumu par pamatotu, tas ir, tika konstatēts pārkāpums?
3. Kāda bija ieteiktā turpmākā rīcība gadījumos, kad tika konstatēti pārkāpumi?

Uz augstāk uzskaitītajiem jautājumiem atbildēja tikai tie respondenti (N=5), kuri norādīja, ka institūcijā katru gadu tiek izskatīts 1 līdz 5 iesniegumi par akadēmiskā godīguma jautājumiem. Viens no respondentiem skaidroja gadījumus, kas saistīti ar akadēmiskā godīguma pārkāpumiem studiju procesā, minot, ka docenta pienākums ir vērst studentu uzmanību uz korektu darbu noformēšanu un izmantotās literatūras citēšanu, savukārt nopietnāka veida pārkāpumi, piemēram, plaģiātisms (datu falsifikācija, fabrikācija), studiju darbu pirkšana vai pārdošana, ir Akadēmiskās ētikas komisijas kompetence. Pārējie 4 respondenti norādīja iesniegumu skaitu, bet ne detalizētāku informāciju par konkrētajiem gadījumiem. Viens no respondentiem norādīja, ka visos gadījumos ētikas komisija ir atzinusi iesniegumu par pamatotu, savukārt pārējie 4 respondenti norādīja, ka tas notiek vairumā gadījumu. Visi respondenti (N=5) norādīja, ka visos gadījumos, kad tiek konstatēts akadēmiskā godīguma pārkāpums, tiek informēts rektors. Viens no respondentiem norādīja, ka līdz tiesai nonākuša pārkāpuma gadījumā tika veikta darba tiesisko attiecību pārtraukšana un notika tiesvedība. Viens respondents norādīja, ka pārkāpuma gadījumā tiek ieteikts rīkoties atbilstoši ētikas kodeksam un vispārpieņemtām ētikas normām.

Tāpat kā All darbiniekiem, arī Akadēmiskās ētikas pārstāvjiem tika uzdots jautājums (*brīvā teksta jautājums*) par būtiskākajiem riskiem, kas varētu izraisīt akadēmiskā godīguma problēmas starp kolēģiem. Uz šo jautājumu atbildēja 6 respondenti. Starp norādītajiem riskiem minēti tādi aspekti kā tiesību aizsardzība (N=2), resursu trūkumus (N=2), piemēram, laiks, finanses, administratīvais atbalsta personāls, kas zinātnieku vietā varētu paveikt ar pētniecību nesaistītās administratīvās lietas (atskaišu aizpildīšana, birokrātija), dažāda izpratne par akadēmisko godīgumu (N=1), izdegšana, kas saistīta ar stresu un pārslodzi (N=1).

Jautājot respondentu viedokli par augstskolu darbinieku uzticību institūcijas spējai izskatīt akadēmiskā godīguma jautājumus, kas saistīti ar kolēģu darbu, 5 respondenti atbildēja apstiprinoši. Trīs respondentu atbildes tika kategorizētas kā "daļēji", jo, lai arī respondenti kopumā atbildēja apstiprinoši, tomēr norādīja, ka akadēmiskā godīguma jautājumi vienmēr ir sensitīva tēma.

Anketas noslēgumā tika jautāts, cik aktuāla tēma ir akadēmiskā godīguma jautājumu risināšana institūcijas darbībā, kā arī, vai ir kādi plāni un stratēģijas, kā turpmāk attīstīt esošo sistēmu? Uz šiem jautājumiem atbildēja visi 8 respondenti, tomēr atbildes ir nepilnīgas, turklāt divi respondenti norādīja, ka nav informēti, tāpēc turpmāk aprakstītas 6 respondentu sniegtās atbildes. Viens respondents norādīja, ka akadēmiskā godīguma riskus nesaskata. Piecu respondentu norādītās atbildes ļauj saprast, ka akadēmiskā godīguma jautājumu

risināšanai ir būtiska loma institūcijas darbībā. Viens no šiem pieciem respondentiem skaidro institūcijas nākotnes plānus, minot, ka tiek strādāts pie jaunu dokumentu un procedūru izstrādes, kas labāk un precīzāk aprakstīs akadēmiskā godīguma jautājumus un rīcību. To apspriešanā iesaistīts viss akadēmiskais personāls, lai kopīgu diskusiju ceļā nonāktu līdz labākajiem risinājumiem. Divi respondenti norādīja, ka esošā sistēma un resursi ir pietiekami.

Diskusija un Secinājumi

Atšķirās augstskolu un to darbinieku redzējums par to, vai kolēģi spēj atpazīt akadēmiskās ētikas problēmsituācijas. Novērojama tendence, kurā augstskolas pārvērtē esošo situāciju. Vai augstskolu piedāvātās apmācības un instrukcijas ētikas procesu un problēmu risināšanas kārtībai ir pietiekamas? Pozitīvi, ka augstskolas piedāvā apmācības jaunajiem darbiniekiem, bet tā kā liela daļa darbinieku izrādīja, ka nezina, ko un kā darīt, tas norāda, ka šāda kārtība nav pietiekama. Pozitīvi vērojams, ka pielāgo apmācības aktuālajām tēmām, ja šīs varētu vēl papildināt ar pamatinformācijas atkārtošānu un diskusijām (varbūt pat lomu spēlēm) tas veicinātu vienotākas izpratnes veidošanos par to, kas ir akadēmiski negodīga rīcība.

Vēl - darbinieki norādīja, ka lielākos riskus rada produktivitātes rādītāji un attieksme institūcijā.

Ja produktivitātes rādītājus primāri nosaka zinātnes finansējuma situācija, tad otru ietekmējošo lielumu - attieksmi gan institūcijām ir lielāka spēja ietekmēt. Ļoti pozitīvi, ka visas augstskolas apstiprina, ka ētikas jautājumiem augstkolā ir augsta vērtība. Tātad augstkolām būtu jācenšās uzturēt augstus standartus ētikas jautājumos un tiekties pēc tādas darba vides, kur darbinieki uzticās augstskolas spējai problēmsituācijas risināt pēc būtības. Darbinieku anketa gan apliecināja, ka bieži savā un kolēģu pieredzē novērtots, ka ētikas problēmsituācijas risinātas virspusīgi, kas darbiniekiem vieš bezcerību un palielina ticības trūkumu iestādei.

Lai šo mainītu, to varētu veicināt gan palielinātas diskusijas un gan apmācības. Institūcijām vajadzētu arī domāt, kā celt uzticību, un te ir svarīgi ka visi vadības līmeņi kalpo kā paraugi ētiskām rīcībām.

Noteikti, jāpiemin, ka lielā mērā sakrīt gan institūciju, gan darbinieku vērojumi, ka lielākos riskus dara slodzes, izdegšana, projekti, birokrātija. Kā arī novērojumi, ka pārsvarā ētikas komisijas darbojas ar plaģiātisma jautājumiem. Tātad tā ir galvenā problēma, bet pastāv risks, ka fokusējoties uz šo vienu problēmu netiek veltīta pienācīga uzmanība pārējiem pārkāpumiem (te arī tas, ka rodas ārkārtīgi dažādi uzskati par to, kas ir ētiski un kas nē. Tas arī parādījās darbinieku atbildēs par "nezinu, vai bija pārkāpums").

Pozitīvi, ka līdz ētikas komisijām nonāk arī iesniegumi par nekoleģiālu uzvedību. Kas gan ir problēma. Īpaši augsta stresa un intensitātes darba apstākļos, augstskolām jo īpaši jāvelta darba un uzmanība pie labvēlīgas un ētiskas akadēmiskās vides veidošanas, jo citādi pastāv ļoti liels risks, ka augsti kvalificēti un perspektīvi, spējīgi darbinieki (cilvēkresursu talants) var vilties un aiziet prom no institūcijas, kas tad ir risks institūcijas spējai attīstīties un sasniegt labākus produktivitātes rādītājus.

Rekomendācijas

Viena no rīcībām ir saistīta ar preventīvām darbībām, kas mērķētas uz to, lai akadēmiskā godīguma pārkāpumi ikdienā netiktu veikti. Tas ir paveicams, veicinot labās prakses akadēmiskā godīguma jomā principu ievērošanu ikdienas darbā. Eiropas Savienībā ir izdots Eiropas rīcības kodekss pētniecības integritātei (no angļu val. *The European Code of Conduct for Research Integrity*), kura mērķis ir sniegt labās prakses vadlīnijas visās zinātnes nozarēs strādājošajam zinātnes un akadēmiskajam personālam. Tajā ietvertie labās prakses piemēri aptver tādas jomas kā pētniecības vide, apmācības, uzraudzība un darbaudzināšana, pētniecības procedūras, drošības pasākumi, datu prakse un pārvaldība, sadarbība, publicēšana un izplatīšana, kā arī recenzēšana, novērtēšana un rediģēšana. Tās latviešu valodā aprakstītas Rīgas Stradiņa universitātes mājaslapā⁹.

Tāpat Rīgas Stradiņa universitāte ir izstrādājusi izglītojošus video materiālus par akadēmisko godīgumu¹⁰.

European Network of Research Integrity Offices (ENRIO) ir izstrādājis rokasgrāmatu "ENRIO Handbook on Whistleblower Protection in Research". Tā sniedz informāciju par labo praksi attiecībā uz trauksmes cēlāju aizsardzību pētniecībā. <http://www.enrio.eu/wbp/>

Lai izvairītos no nopietnām konfliktsituācijām sākt rīkoties var jebkurā brīdī. Pirms sadarbības vienoties par projektā iesaistīto lomām (piemēram, par zinātniskā raksta līdzautoru sadalījumu).

Cietušajiem:

Kad noticis pārkāpums: pierādījumiem ir ļoti liela nozīme savu tiesību aizstāvībai. Tāpēc ir svarīgi veikt dokumentāciju. Tā var izpausties dažādi, atkarībā no situācijas. Gatavojot iesniegumu, nepieciešams iepazīties ar savas augstskolas iekšējās kārtības noteikumiem, īpaši ētikas kodeksu un nolikumu par Akadēmiskās ētikas komisijas darbību. Jāņem vērā, ka ne vienmēr tie ir atsevišķi dokumenti, tāpēc, ja neizdodas tos atrast, ir vērts informāciju meklēt Augstskolas satversmē. Lielākā daļā augstskolu šādus dokumentus publicē tīmekļa vietnēs vai intranetā. Ja dokumenti tomēr nav atrodamā, vai tajos trūkst, piemēram, kontaktinformācija, var vērsties kancelejā, personāldaļā, juridiskajā daļā vai studējošo pašpārvaldē ar lūgumu pēc trūkstošās informācijas. Šādā gadījumā nav nepieciešams paskaidrot, kāpēc šī informācija ir nepieciešama, vai to var pamatot ļoti vispārīgi. Akadēmiskās ētikas komisijas nolikumā parasti ir norādīta tās kompetence, kā arī procedūra, kā jānoformē iesniegums. Ja augstskolā nav Akadēmiskās ētikas komisijas, tad var vērsties augstskolas akadēmiskajā šķīrējtiesā. Tāpat iesnieguma sagatavošanā svarīgi norādīt ziņas par tā iesniedzēju (vārds un uzvārds, kā arī adrese un, ja nepieciešams, citas informācija, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju). Iesniegumam ir jābūt parakstītam (iesniedzot elektroniski - ar drošu elektronisko parakstu, vai lietojot portāla latvija.lv autentifikāciju).

⁹ RSU. Pētniecības integritāte: <https://www.rsu.lv/petniecibas-integritate>

¹⁰ RSU. Akadēmiskais godīgums.

<https://panopto.rsu.lv/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx#folderID=%220d7c4356-40ea-4bbe-9c86-ae9e007c6c37%22>

Sabiedrības integrācijas
fonds

Materiāls tapis ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild Latvijas Jauno zinātnieku apvienība.